

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Cidades inteligentes e a coleta de resíduos: uma
abordagem via técnicas de Pesquisa Operacional

Juliana Verga Shirabayashi
Campus Avançado em Jandaia do Sul
Universidade Federal do Paraná

Resumo

O crescimento rápido dos grandes centros trouxe consigo a necessidade de melhor planejar e tornar mais eficiente a mobilidade urbana, que é totalmente influenciada pelos sistemas de transporte. Aliado a isso, nos últimos anos, a chamada Smart City (Cidade Inteligente) se transformou em objeto de estudo nas mais diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de tornar, sobretudo, os grandes centros, integrados, planejados, sustentáveis e com melhor qualidade de vida. Neste contexto, estudar e melhor planejar os sistemas de transporte em uma cidade é fundamental. Diante disso, um problema fundamental é o problema da coleta de resíduos. Estudos realizados na cidade de Jandaia do Sul-PR, através de técnicas de Pesquisa Operacional, mostraram que é possível melhorar a coleta bem como possibilitar aos funcionários e a população mais qualidade de vida, pois um bom planejamento permite a redução de gastos com combustíveis e consequentemente diminui a emissão de gás carbônico no ambiente.

1 Introdução

Com o crescimento populacional e consequentemente uma maior geração de resíduos sólidos, o poder público municipal se preocupa cada vez mais com uma melhor gestão dos recursos alocados aos serviços de coleta, de tal forma que se proporcione máxima satisfação a população, atendendo a demanda requerida com qualidade, bom atendimento, a um custo acessível e de modo que se preserve o bem-estar social e a saúde pública. Para o atendimento de tais necessidades, torna-se necessário a aplicação de técnicas de otimização no controle dos serviços prestados [1]. Um dos grandes problemas

encontrados no Brasil é a forma desorganizada com a qual se trata a gestão destes recursos, principalmente cidades de pequeno porte, onde em grande parte as decisões são tomadas sem estudos prévios e sem um bom planejamento. Segundo ROVIRIEGO (2005) [2], no Brasil, a responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos domiciliares compete aos municípios, que enfrentam dificuldades no setor, tal como o despreparo técnico e gerencial do pessoal designado para acompanhar todas as etapas que a questão dos resíduos sólidos exige. Tal problema fica evidente no município de Jandaia do Sul-PR onde o planejamento se dá de forma desordenada, implicando em um serviço que está aquém do esperado pelo poder público municipal. Com base neste cenário, neste trabalho apresentamos uma aplicação do problema de roteamento de veículos no qual realizamos um estudo de caso do problema de coleta de resíduos sólidos do município de Jandaia do Sul-PR a fim de aperfeiçoar os serviços prestados. Este estudo consiste em analisar como a coleta de resíduos é realizada na cidade e a partir dessa análise modelar o problema e propor melhorias na coleta através de técnicas de otimização que a resolvam de forma eficiente e cuja solução seja aderente à realidade do município. Diante disso, o principal objetivo deste trabalho é proporcionar uma gestão mais eficiente dos recursos alocados à coleta de resíduos sólidos no município de Jandaia do Sul-PR, utilizando-se de técnicas da Pesquisa Operacional como ferramenta de controle.

2 Metodologia de Solução

Atualmente o sistema de coleta de resíduos sólidos da cidade de Jandaia do Sul - PR utilizado não possui uma estratégia bem definida quanto à distribuição das áreas a serem cobertas por cada um dos caminhões coletores, gerando alguns problemas, como áreas não abrangidas e insatisfação dos funcionários e da população. Outra característica do sistema de coleta em tal cidade é que a mesma deve ser realizada todos os dias da semana e deve passar em todas as ruas da cidade, sem a utilização de bandeiras (método amplamente utilizado em todo o país, onde os coletores depositam os resíduos em um único ponto em cada rua para posteriormente serem coletados). Entretanto, na prática constatou-se que tal sistema não ocorre na cidade, sendo que em várias ruas a coleta não passa diariamente e também foram observados pontos de bandeira em algumas regiões da cidade. Baseando-se na análise feita acerca de como a coleta é realizada atualmente, inicialmente propomos uma metodologia baseada em bandeiras, a fim de otimizar a coleta e maximizar a satisfação dos funcionários que a realizam. Visto dessa forma, este problema consiste, primeiramente, em dividir a cidade em três regiões semelhantes em termos de quantidade de ruas a serem realizadas a coleta. Num segundo passo, geramos os pontos de bandeira, e por fim, encontramos a rota que minimiza a distância percorrida por cada

caminhão coletor, que se caracteriza como um problema de roteamento em nós ao passo que o problema sem considerar pontos de bandeira se caracteriza como um problema de roteamento em arcos (que não será apresentado neste trabalho). A seguir, descrevemos as características especiais para o caso estudado.

- Para seu processo de coleta a prefeitura tem disponíveis três caminhões com capacidade de sete toneladas.
- Os caminhões ficam estacionados no almoxarifado da prefeitura, saem e retornam para lá todos os dias de coleta.
- Quando a capacidade é atingida os caminhões se deslocam até o aterro da cidade para descarregar e retornam ao último ponto coletado para continuar o processo de coleta.
- Em cada caminhão trabalham quatro funcionários sendo um deles o motorista do mesmo.

A metodologia de solução do problema da coleta de resíduos foi dividida em quatro passos: 1. Obtenção das coordenadas (latitude e longitude) de todas as esquinas da cidade de Jandaia do Sul-PR; 2. Construção da matriz-distância; 3. Divisão da cidade em três regiões (devido ao número de caminhões coletores); 4. Obtenção da rota que minimiza a distância a ser percorrida por cada caminhão no processo de coleta.

3 Resultados

A fim de obter soluções otimizadas para o problema da coleta de resíduos sólidos na cidade de Jandaia do Sul, primeiramente obtemos as coordenadas de todas as esquinas da cidade, conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura 1: 743 esquinas da cidade de Jandaia do Sul - PR

Uma forma de simplificar todo o processo é a divisão do grafo que representa a cidade em sub-regiões de acordo com a proximidade dos nós, e trabalhar cada uma como uma região separadamente, aplicando métodos heurísticos para encontrar a melhor rota em cada subregião. Os *clusters* formados possuem respectivamente 314 pontos, 295 pontos e 137 pontos. Na Figura 2, temos a ilustração de um dos *clusters* para a cidade de Jandaia do Sul.

Figura 2: Cluster 1 - 314 pontos

A partir da divisão da cidade em três regiões, podemos tratar separadamente cada uma delas e então resolver o problema de rotas em cada região. A distância percorrida no *cluster* 1 (Figura 2) foi de 26,8 km. A rota atual percorrida nesse *cluster* é de 50 km, ou seja, a rota otimizada reduz 46,4 % a distância percorrida pelo caminhão.

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de solução para o problema de coleta de resíduos sólidos na cidade de Jandaia do Sul-PR. Em geral, cidades pequenas não tem uma logística bem determinada referente aos serviços de transportes, o que torna evidente a necessidade de utilização das técnicas de PO para tratar problemas atuais relacionados à busca pela sustentabilidade.

Referências

- [1] FERREIRA, J. C.; STEINER, M. T. A. Problema de roteamento de veículos: um estudo de caso em uma empresa de transportes rápidos em Curitiba-PR. In: Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, 7., 2017 Ponta Grossa. Anais do VII Conbrepro p. 1-10. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2017.
- [2] ROVIRIEGO, L.F.V. Proposta de uma metodologia para a avaliação de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares. 2005. 191f. Dissertação de Mestrado (Escola de Engenharia de São Carlos). Universidade de São Paulo - São Carlos.